

Naomi Shafer und Michael Hediger in Zusammenarbeit mit
Verena Richardier, Eva Maria Belser, Raphael Berthele und Rekha Oleschak

«Wie spricht die Schweiz? Konsensdemokratie, Mehrsprachigkeit und politische Teilhabe»

Literaturübersicht (Stand Februar 2026)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Kontext	2
3. Quellen- und Literaturübersicht	4
3.1 Rechtswissenschaft	4
3.1.1 Rechtshistorische Einordnung	4
3.1.2 Bundesverfassung	4
3.1.3 Kantonale Amts- und Verhandlungssprachen	7
3.1.4 Quellentexte (Auswahl)	8
3.2 Soziologie und Politologie	11
3.3 Sprachwissenschaft	13
3.3.1 Was ist Politolinguistik?	13
3.3.2 Sprache und Politik in der Schweiz	14
3.3.3 Politolinguistische Publikationen zur Schweiz	15
3.4 Zusammenfassung	17
3.5 Schlussfolgerungen	17
4. Mobilier-Projekt «Wie spricht die Schweiz?»	18
4.1 Der Fremdspracheneffekt in der Politik	18
4.2 Dialekt und Standardsprache im Kantonsrat Schwyz	19
4.3 Die Sprache der Macht – die Macht der Sprache	20
5. Fazit	20
Literaturverzeichnis	21

1. Einleitung

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt «Wie spricht die Schweiz?» ist eine Zusammenarbeit des Instituts für Föderalismus und des Instituts für Mehrsprachigkeit der Universität Freiburg/Université de Fribourg (Projektlaufzeit: 2024-2026).¹ Indem das interdisziplinäre Projekt Ansätze, Methoden und Daten aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen kombiniert, verfolgt es das Ziel, Zusammenhänge zwischen Recht, Politik und Sprache(n) in der Schweiz näher zu beleuchten und besser zu verstehen.

Im Projekt wird gefragt, wie die konstitutive Mehrsprachigkeit der Schweiz zu politischen Prozessen und Produkten steht und welche Wechselwirkungen zwischen Sprache, politischer Auseinandersetzung und Rechte bestehen. Zum Beispiel: Wie wirken sich mehrsprachige Repertoires auf das Debattieren politischer Themen im Bundesparlament oder in TV-Diskussionsendungen aus? Hat die Herausforderung, in einer anderen als der Erstsprache zu verhandeln, einen Einfluss auf die Art und Weise des Ausdrucks und der Argumente? Konkret: Lässt sich bei politischen Diskussionen im exolingualen Modus ein objektivierender, depolarisierender Fremdspracheneffekt erkennen?

Dazu werden einerseits bestehende Dokumente und Beiträge zur politischen und rechtlichen Kommunikation analysiert (z. B. Verfassungen, Gesetze, Verordnungen, Geschäftsordnungen, Wortprotokolle, Gesetzeskommentare, Berichte, Medienbeiträge, Leserbriefe etc.). Andererseits werden eigene empirische Daten wie z. B. nichtteilnehmende Beobachtungen, leitfadengestützte Interviews und elektronische Textkorpora erhoben und soziologisch oder linguistisch ausgewertet.

Die systematische Kombination der analysierten Dokumente mit den empirischen Daten basiert auf dem Studium einschlägiger Fachliteratur aus den Wissenschaftsbereichen Recht, Politologie, Soziologie und Linguistik. Nachfolgend wird zuerst die Literatur zum Nexus Recht/Politik/Sprachen zusammengefasst. Danach werden die Teilstudien des Projekts «Wie spricht die Schweiz» resümiert.²

2. Kontext

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt «Wie spricht die Schweiz?» situiert sich im Kontext der föderalen, (konsens-)demokratischen und mehrsprachigen Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Wie der Föderalismus und die vielfältigen demokratischen Mitwirkungsrechte ist auch die Mehrsprachigkeit der Schweiz in der Bundesverfassung (BV) verankert. Die BV definiert Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch als Landessprachen (Art. 4), garantiert die Sprachenfreiheit (Art. 18) und äussert sich zu den eidgenössischen und kantonalen Amtssprachen sowie zu Schutz, Pflege und Förderung der Schweizer Sprachenvielfalt (Art. 70).

Der aktuelle Stand der Hauptsprachen der Schweiz präsentierte sich 2023 statistisch wie folgt³: Die Mehrheit der Bevölkerung nannte als Hauptsprache Deutsch (61,4%), 22,6% Französisch, 7,7% Italienisch und 0,5% Rätoromanisch. 24,4% bezeichneten eine andere Sprache als ihre Hauptsprache (seit 2010 können mehrere Hauptsprachen angegeben werden). Stand 2023 sprachen zu Hause oder mit den Angehörigen 55% der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren üblicherweise Schweizer-

¹ Für mehr Infos zum Mobiliar Zentrum für Resilienz: www.unifr.ch/mobiliercenter/de/forschung/ (Stand am 09.02.2026).

² Der Interdisziplinarität des Projekts Rechnung tragend, werden im Text unterschiedliche Zitationsrichtlinien benutzt.

³ Bundesamt für Statistik 2023: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.html> (zuletzt abgerufen am 30.09.2025); vgl. auch Bfs 2025 (S. 5): <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.assetdetail.34788128.html> (zuletzt abgerufen am 19.11.2025).

deutsch, 23% Französisch, 12% Hochdeutsch und 8% Italienisch. Die drei am häufigsten genannten Nichtlandessprachen waren Englisch (6,8%), Portugiesisch (3,6%) und Albanisch (3,4%). 12% der Bevölkerung gab keine Landessprache als Hauptsprache an.

Auf kantonaler Ebene entscheiden die Kantone über ihre Amtssprache(n) (Art. 70 Abs. 2 BV) – und damit auch über die im Parlament zugelassenen Sprachen bzw. Varietäten. Diese Frage ist v. a. für die mehrsprachigen Kantone von Relevanz. Aber auch für die 17 amtlich «monolingual» deutschsprachigen Kantone stellt sich die Frage: Soll oder darf im Parlament in der deutschen Standardsprache oder auf Dialekt debattiert werden?⁴ Im dreisprachigen Kanton Graubünden sind Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch als Verhandlungssprachen erlaubt. Während Rätoromanisch auch in den Idiomen gesprochen werden kann, ist für das Deutsche nur Standarddeutsch zulässig. Auch Aber nicht nur Graubünden, sondern auch die Parlamente der drei zweisprachigen Kantone Bern, Freiburg und Wallis verfügen heute alle über eine Simultanübersetzung. Auch im Nationalrat ist für die drei Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch eine Simultanübersetzung verfügbar. Anders im Ständerat: Hier wird eine rezeptive Mehrsprachigkeit vorausgesetzt, d. h. die Kompetenz, zumindest Deutsch oder Französisch zu *verstehen*. Italienisch oder Rätoromanisch werden selten bzw. so gut wie nie verwendet (vgl. Müller 2019).

Ein zentrales Merkmal der föderalen Schweiz sind die drei Staatsebenen Bund, Kantone und Gemeinden und die damit verbundene Aufteilung politischer und gesetzgeberischer Kompetenzen. So soll jede Ebene über möglichst viel Selbstbestimmung auf der kleinsten politischen Einheit verfügen (Subsidiarität). Des Weiteren zeichnet sich das schweizerische Politsystem durch repräsentative und direktdemokratische Elemente aus ebenso wie durch eine ausgeprägte parteipolitische Machtteilung und Konsens-, Konkordanz- und Kompromissorientierung. Auf Bundesebene kristallisiert sich diese seit 1959 in der sog. «Zauberformel». Diese entspricht einer Übereinkunft der vier grössten Parteien, die sieben Sitze im Bundesrat nach dem Verhältnis ihrer Stärke im Parlament aufzuteilen. Darin findet sich die Überzeugung, «dass Entscheide nur Bestand haben, wenn sie sowohl von der Minderheit als auch von der Mehrheit getragen werden».⁵ Weil Exekutiventscheide, die sich nicht auf einen breiten parteipolitischen Konsens abstützen, das Risiko laufen, in Referendumsabstimmungen zu scheitern, sind auch sämtliche Regierungen in den Kantonen parteipolitisch breit abgestützt.

Tatsächlich gilt die Schweiz seit der Typologie von Lijphart (1984) als Musterbeispiel einer Konsensdemokratie – gekennzeichnet u. a. durch Machtteilung, Kompromissorientierung und Minderheitenschutz. Auch Föderalismus und direktdemokratische Mitwirkungsmöglichkeiten zeichnen das System aus und unterstützen die konsensuelle politische Kultur der mehrsprachigen und multikulturellen Schweiz (vgl. Linder und Müller 2021). Dennoch legen neuere Studien (z. B. Bochsler et al. 2015, Freiburghaus/Vatter 2019, Vatter/Freiburghaus 2024, Emmenegger et al. 2024) nahe, dass die Konsensdemokratie in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten unter Druck geraten ist: Aspekte wie parteipolitische Polarisierung, schwindende Wählerstärke von Parteien in der politischen Mitte zugunsten der Polparteien SP und SVP, populistische Tendenzen (wie auch im internationalen Kontext) und eine Medialisierung von Politik untergraben traditionelle konsensdemokratische Prinzipien, z. B. durch vermehrte Konkurrenz- statt Kooperationsbereitschaft der politischen Parteien und Eliten auf legislativer Ebene. Dennoch wird die bewährte Mehrparteienregierung und die kollegiale Zusammenarbeit von Mitgliedern der Exekutive grundsätzlich nicht in Frage gestellt.

⁴ In diesem Beitrag wird unter Deutsch die deutsche Standardsprache (Standarddeutsch, Schriftdeutsch, (Schweizer) Hochdeutsch) verstanden. Schweizerdeutsch (Mundart) ist eine Sammelbezeichnung für die in der Schweiz verwendeten alemannischen Dialekte (Zürichdeutsch, Berndeutsch, Baseldeutsch etc.).

⁵ ANDINA MICHELE, [Die «Zauberformel» der Schweizer direkten Demokratie](#), 2. August 2023, www.swissinfo.ch (abgerufen am 20.11.2025).

In diesem komplexen politischen Entwicklungsgefüge stellt sich die Frage, welche Rolle Sprache bzw. Mehrsprachigkeit, rechtlichen Rahmenbedingungen und etablierten Institutionen zukommt. Wie «spricht» die Schweiz, die zwar durch Geschichte und Institutionen als sog. «Willensnation» zusammengehalten wird, politisch aber auseinanderdriftet? Ausserdem gilt es zu überlegen, was es bedeutet, dass rund ein Viertel der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz von der politischen Teilhabe gänzlich oder teilweise ausgeschlossen bleibt, da sie nicht oder noch nicht über eine Schweizer Staatsangehörigkeit verfügt. Wie spricht «die Schweiz» mit Angehörigen anderer Staaten, die der schweizerischen Rechtsordnung unterworfen sind, ohne sie mitgestalten zu können?

Unter Einbezug von Fachliteratur aus Rechts-, Politik- und Sprachwissenschaft werden die skizzierten Rahmenbedingungen des Projekts «Wie spricht die Schweiz?» nachfolgend genauer beschrieben und erörtert. Die Quellen- und Literaturübersicht gliedert sich in einen rechtswissenschaftlichen Teil (3.1), einen soziologisch-politologischen Teil (3.2) und einen (polito-)linguistischen Teil (3.3) und wird durch eine Zusammenfassung (3.4) und Schlussfolgerungen (3.5) abgerundet.

3. Quellen- und Literaturübersicht

3.1 Rechtswissenschaft

3.1.1 Rechtshistorische Einordnung

Nach dem Ende des Sonderbunds 1847 wurde die Revision des Bundesvertrags von 1815 angegangen.⁶ Mit der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 wurde nicht nur die politische Einheit der Schweiz geschaffen, sondern auch die Eigenständigkeit der Kantone garantiert. Gleichzeitig wurde die kulturelle und sprachliche Vielfalt der traditionellen Sprachgemeinschaften anerkannt und geschützt. Aus diesem Grund versteht sich die Schweiz seit ihrer staatlichen Neugründung 1848 als ein mehrsprachiger Bundesstaat, der sprachliche Vielfalt nicht nur toleriert, sondern schützt und fördert. Mit der neugeschaffenen Einheit wurde deshalb nicht nur die «Souveränität» der Kantone gewährleistet, sondern es sollte auch die kulturelle Vielfalt der angestammten Sprachgemeinschaften respektiert und die Eidgenossenschaft (im Unterschied zu den umliegenden Staaten) als Staat mehrerer Sprachgemeinschaften geschaffen werden.⁷ 1938 wurde die rätoromanische Sprache mit überwältigender Mehrheit als vierte Nationalsprache anerkannt, gleichzeitig aber gegenüber den «Amtssprachen des Bundes» Deutsch, Französisch und Italienisch abgegrenzt.⁸ Erst im Jahr 1996 wurde – im Zuge der Revision des Sprachenartikels in der Bundesverfassung – Rätoromanisch als Teilamtssprache in der Bundesverfassung anerkannt (Art. 70 Abs. 1 BV).

3.1.2 Bundesverfassung

Aus rechtswissenschaftlicher Sicht bildet die verfassungsrechtliche Verankerung der Mehrsprachigkeit auf Bundesebene eine zentrale normative Grundlage für die schweizerische Rechtsordnung – und für das Projekt «Wie spricht die Schweiz?». Die BV definiert Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch als Landessprachen (Art. 4 BV), garantiert die Sprachenfreiheit (Art. 18 BV) und äussert sich zu den Amtssprachen, dem Territorialitätsprinzip und der Sprachförderung (Art. 70 BV). Diese drei Normen sind in die völkerrechtlichen Garantien zum Minderheitenschutz eingebettet⁹ und bilden das Fundament der verfassungsrechtlichen Sprachenordnung (sog. «Sprachenverfassung»).

⁶ Bundesarchiv, Online-Zugang zum Bundesarchiv, [Die rechtlichen Grundlagen der Eidgenossenschaft: Internationale Verträge und Verfassungen von Bund und Kantonen, Entstehungszeitraum 1813 - 1848.](#)

⁷ BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 4, N 1.

⁸ Revision von Art. 116 BV, angenommen in der Volksabstimmung vom 20.2.1938 (BBl 1938 I 533; vgl. Botsch. Rätoromanisch, BBl 1937 II 1 ff.).

⁹ BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 4, N 4.

Sie werden im Folgenden unter rechtswissenschaftlichen Gesichtspunkten umschrieben.

Art. 4 BV – Landessprachen¹⁰:

Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.

Die rechtliche Tragweite dieser Norm ist in der Literatur nicht restlos geklärt. Nach einer eher älteren Auffassung geht es in erster Linie um eine «politische Erklärung», mit der die Verfassung die konstitutive Funktion der vier Landessprachen für den schweizerischen Bundesstaat festhält und Elemente der sprachlich-kulturellen Identität der Schweiz definiert. Nach neuerer Auffassung kommt zur Symbolik, welcher dieser Norm zukommt, auch eine rechtsverbindliche Rolle hinzu, «auch wenn sich diese auf eine **programmatische Grundsatznorm** beschränkt, welche Bund und Kantone Ziele für ihr Sprachenpolitik vorgibt»¹¹ und auf andere Bestimmungen (besonders Art. 70 BV) und das Sprachengesetz (SpG) ausstrahlt. Art. 4 BV garantiert rechtsverbindlich, dass die **Landessprachen erhalten** bleiben und dass die vier angestammten **Sprach- und Kulturgruppen gleichwertig** sind.¹² Als Ziel- und Grundsatznorm werden keine neuen Kompetenzen begründet, aber Bund und Kantone im Bereich ihrer Kompetenzen auf die Grundsatznorm verpflichtet. Die Norm wird oft auch «negativ» umschrieben als eine Bestimmung, die «*keine einklagbaren Rechtsansprüche* (weder für Individuen noch für Sprachgruppen) und *keine Bundeskompetenz*» begründet; «sie verlangt weder vom Bund noch von den Kantonen, die Landessprachen als Amtssprachen zu anerkennen».¹³

Art. 18 BV – Sprachenfreiheit:

Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet.

Die Sprachenfreiheit hilft dem Privaten vor allem dazu, seinen Gebrauch der Sprache zu schützen und erfüllt damit eine individualrechtliche Funktion.¹⁴ Die Sprache ist das **zentrale Kommunikations- und Ausdrucksmittel** jedes Einzelnen und gehört zu den identitätsprägenden Merkmalen. «Sie erfüllt vielfältige grundlegende Funktionen in Gesellschaft und Staat. Ohne Sprache keine mündigen Bürgerinnen und Bürger, kein öffentlicher Diskurs, keine freie Meinungs- und Willensbildung, keine Demokratie».¹⁵ Dies lässt die Tragweite erkennen, dass die Sprachenfreiheit nicht nur ein kulturelles Grundrecht ist, sondern nach einem Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts «bis zu einem gewissen Grade notwendige Voraussetzung für die Ausübung anderer Freiheitsrechte»¹⁶ bildet (z. B. die Meinungsäusserungsfreiheit, die Pressefreiheit, die politischen Rechte, die Vereinsfreiheit, die wirtschaftlichen Freiheiten). Der sachliche Schutzbereich der Sprachefreiheit umfasst u. a. die Befugnis, sich seiner Muttersprache zu bedienen; sie berechtigt aber darüber hinaus ganz grundsätzlich dazu jede Sprache «nach eigener Wahl» im privaten und öffentlichen Raum zu benutzen¹⁷.

Geschützt sind nicht nur die die Landes- oder Amtssprachen der Schweiz in all ihren Varietäten, sondern sämtliche Sprachen, die kleinen oder grossen Gruppen zur Kommunikation dienen. In Bezug auf den persönlichen Schutzbereich können sich alle natürlichen Personen unabhängig von der Staatsangehörigkeit und darüber hinaus auch juristische Personen darauf berufen.¹⁸ Einschränkungen der Sprachenfreiheit sind möglich, bedürfen jedoch als Voraussetzungen (nach Art. 36 BV) einer

¹⁰ [Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999](#) (Stand am 03.03.24), Art. 4 ([SR 101](#)).

¹¹ BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 4, N 9, mit weiteren Hinweisen.

¹² BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 4, N 10, mit weiteren Hinweisen.

¹³ BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 4 N 6.

¹⁴ BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 18, N 5, mit weiteren Hinweisen.

¹⁵ BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 18 N 3.

¹⁶ BGE 91 I 480, Seite 486.

¹⁷ BGE 139 I 229, 234 E. 5.4.

¹⁸ BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 18 N 5.

gesetzlichen Grundlage, einem öffentlichen Interesse, welches den Eingriff gebietet; ausserdem muss die Einschränkung verhältnismässig sein. Als Beispiel kann hier die Schulsprachenpolitik¹⁹ angeführt werden.

Das «Territorialitätsprinzip» wird nach Lehre und Rechtsprechung aus Art. 70 Abs. 2 Satz 2 BV (vgl. untenstehend) abgeleitet. Es berechtigt und verpflichtet Kantone «in ihren Grenzen über die Erhaltung der Ausdehnung und Homogenität der gegebenen Sprachgebiete zu wachen.»²⁰ Es dient dazu, die überkommene sprachliche Zusammensetzung des Landes zu gewährleisten. Dieses in der Verfassung nicht ausdrücklich erwähnte Prinzip ist damit neben der Sprachenfreiheit ein zweiter Pfeiler im Sprachenrecht und wurde als Begriff vom Bundesgericht erstmals 1974 verwendet.²¹ In der Lehre und Rechtsprechung wird es der Sprachenfreiheit abstrakt, wie ein «Gegenprinzip»²² gegenübergestellt, was als Resultat nicht selten dazu führt, dass es den menschenrechtlichen Gehalt der Sprachenfreiheit mindert. Gerade deshalb plädiert die neuere Lehre dafür, das Territorialitätsprinzip als ein öffentliches Interesse zu behandeln, das – wie jedes andere öffentliche Interesse auch – nur verhältnismässige Eingriffe in die Sprachenfreiheit zu rechtfertigen vermag.

Art. 70 BV – Sprachen:²³

- ¹Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
- ²Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
- ³Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
- ⁴Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben.
- ⁵Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache.

Unter diesem Titel legt der Bund die Grundlage der Sprachenordnung fest (siehe Absatz 1). Ebenfalls hat der Bund, darauf gestützt, u. a. das Sprachengesetz (SpG) und die Sprachenverordnung (SpV) erlassen und in weiteren spezifischen Sacherlassen geregelt resp. konkretisiert. Der Artikel regelt auch Pflichten für die Kantone und bildet damit die Vorgaben, welche sie bei Eingriffen zum Schutz des sprachlichen Einvernehmens, der angestammten sprachlichen Minderheiten sowie zur Erhaltung der Vielsprachigkeit zu beachten haben.²⁴ Im Weiteren verfügen auch die (mehrsprachigen) Kantone über ihre eigene Sprachenordnung, die sie in den Kantonsverfassungen festlegen und in Sprachgesetzen konkretisieren.

¹⁹ Im Schulwesen ergeben sich Eingriffe in die Sprachenfreiheit auf die Unterrichtssprache, z. B. an Grundschulen, aber auch Bereiche weiterführender Schulen wie Berufsbildung, Universitäten etc. Das Recht, die Sprache im Unterricht frei gewählt zu verwenden, wird durch die festgelegte Unterrichtssprache weitgehend eingeschränkt, oft durch eine kantonale oder kommunale Amtssprachenregelung, welche auch für die Unterrichtssprache gilt (vgl. BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 18, N 33.). Das Schweizerische Bundesgericht hat diese Befugnis der Kantone, die Amtssprache sowohl für öffentliche als auch private Schulen zur Unterrichtssprache zu erklären, in seiner ständigen Rechtsprechung aus dem Territorialitätsprinzip und der Amtssprachenregelung abgeleitet (vgl., BGE 91 I 480, 491 E. 3; 122 I 236, 239 FF. E. 2d/EE; 138 I 123, 126 E. 5.2.), welche beide in einem schwierigen Verhältnis zueinander stehen (vgl. BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 18, N 2 und 21.).

²⁰ BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 18, N 25; BGE 116 Ia 345, 349 E. 5b/aa.

²¹ BGE 100 Ia 462, Seite 466.

²² BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 18 N 13.

²³ Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 03.03.24), Art. 4 ([SR 101](#)).

²⁴ BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 70 N 2.

Im dritten Absatz von Art. 70 BV wird die Verständigung und der Austausch betont und im vierten Absatz die Pflicht des Bundes, mehrsprachige Kantone bei besonderen Aufgaben zu unterstützen. Das kann z. B. der Fall bei kostspieligen Aufgaben sein. Im letzten und fünften Absatz wird statuiert, dass die rätoromanische und italienische Sprache – also die am wenigsten verbreiteten Amtssprachen der Schweiz – eine besondere Unterstützung zum Erhalt und damit Schutz erhält und Anspruch auf Förderung hat.

Gesetz und Verordnung regeln Gebrauch der Amtssprachen durch die Bundesbehörden und im Verkehr mit ihnen; Verständigung und Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften; die Unterstützung der mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben; sowie die Unterstützung von Massnahmen der Kantone GR und TI zugunsten des Rätoromanischen und des Italienischen. In der Sprachenverordnung geht es u. a. um die Sprachkompetenzen des Bundespersonals und in der Bundesverwaltung, um die Förderung von Verständigung und Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften, um die Unterstützung mehrsprachiger Kantone und um die Stärkung von Italienisch und Rätoromanisch. Mit der letzten Revision vom 1. Oktober 2014 soll die Vertretung der Sprachminderheiten verbessert werden, z. B. durch Sollwerte betreffend Sprachgemeinschaften.²⁵ Seit 2012 ist eine Verordnung über die Sprachdienste der Bundesverwaltung in Kraft, die sich mit Übersetzungen und Sprachdienstleistungen befasst.²⁶

Nicht geregelt ist in Art. 70 BV (und im Sprachgesetz), ob auch Dialekte wie das Schweizerdeutsch als vollwertige und gleichwertige Amtssprache gelten²⁷. Nach den Materialien betrifft die Regelung jedoch das Deutsche, das Französische und das Italienische und bezieht sich auf die jeweilige Standardform und nicht auf Dialekte, «dies zumindest im schriftlichen Verkehr sowie beim formellen mündlichen Gespräch»²⁸, wobei die Verwendung des Dialekts im informellen Austausch zulässig bleiben muss. So wird von den Bürger:innen die Standardsprache, z. B. Standarddeutsch (Hochdeutsch), im Gesetz zwar nicht verlangt, «im schriftlichen Verkehr jedoch erwartet, während im mündlichen Verkehr die Verwendung des Dialekts toleriert wird und gewöhnlich toleriert werden sollte».²⁹ Einschränkender verlangt das Sprachengesetz³⁰ von den Bundesbehörden, dass sich diese bei der Verwendung von Amtssprachen der Standardform bedienen. Umgekehrt wird dies von den Bürger:innen, die sich im Unterschiede zu jenen Akteuren, die staatliche Aufgaben wahrnehmen, auf die Sprachenfreiheit berufen können, nicht verlangt.

3.1.3 Kantonale Amts- und Verhandlungssprachen

Die Frage nach der oder den Verhandlungssprache(n) in Parlamenten ist unterschiedlich (oder nicht) geregelt. Laut Geschäftsreglement des Nationalrates werden die «Ratsverhandlungen [...] simultan in alle drei Amtssprachen übersetzt» (Art. 37 Abs. 2 GRN).³¹ Im Geschäftsreglement des Ständerats gibt es keine sprachbezogenen Angaben.³² Auf kantonaler Ebene gibt es beispielsweise folgende

²⁵ Schweizerische Eidgenossenschaft, Delegierte des Bundes für Mehrsprachigkeit Plurilingua; Ihre Sprachliche Rechte; [Nationale Rechtsgrundlagen](#) (veröffentlicht am 30. August 2022, abgerufen am 30.09.2025).

²⁶ www.plurilingua.admin.ch/de/nationale-rechtsgrundlagen (abgerufen am 20. November 2025).

²⁷ BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 70 N 19.

²⁸ BSK BV-BELSER/WALDMANN, Art. 70 N 19.

²⁹ BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 70 N 4.

³⁰ Art. 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften vom 5. Oktober 2007 (Sprachengesetz, SpG, 441.1).

³¹ Art. 36 des Geschäftsreglements des Nationalrates vom 3. Oktober 2003 (GRN 171.13).

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/514/de> (abgerufen am 19.11.2025).

³² Geschäftsreglement des Ständerates vom 20. Juni 2003 (GRS 171.14). <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/515/de> (abgerufen am 19.11.2025).

Regelungen: Im zweisprachigen Kanton Freiburg heisst es im Grossratsgesetz (Art. 48 Abs. 2 GRG), jedes Grossratsmitglied habe das Recht, sich in der Amtssprache seiner Wahl auszudrücken.^{33 34}

Für die siebzehn ausschliesslich deutschsprachigen Kantone gilt: Neun von ihnen debattieren auf Schweizerdeutsch, sieben in der Standardsprache. Für 13 der 17 deutschsprachigen Parlamente ist die Sprachwahl, soweit ersichtlich, nicht explizit festgelegt. Die vier Ausnahmen sind Basel-Stadt, Glarus, Schwyz und Zürich. So heisst es in Zürich klar: «Verhandlungssprache ist Hochdeutsch» (§ 52 Abs. 3 KRR³⁵), in Basel-Stadt offener formuliert «Die Verhandlungssprache ist Deutsch» (§ 10 AB³⁶) – was in der Praxis zumeist als Standarddeutsch/Hochdeutsch interpretiert wird, es kommen aber auch Dialektvoten vor –; in Glarus heisst es: «Die Sprache im Landrat ist Deutsch (Mundart oder Schriftsprache)» (Art. 93 Abs. 1 LRV³⁷) und in Schwyz: «Verhandlungssprache ist Deutsch, in der Regel Schweizer Mundart» (§ 73 Abs. 3 GOKR³⁸). In letzteren zwei Parlamenten dominiert bei den Debatten dezidiert Schweizerdeutsch (Mundart), wie im Rahmen der u. s. beschriebenen empirischen Studien (s. Kap. 4) in Erfahrung gebracht wurde.

3.1.4 Quellentexte (Auswahl)

Zu der kurz skizzierten rechtlichen Sprachenordnung liegt eine grosse Anzahl von Quellen in Form von Verfassungen, Gesetzen und Verordnungen, Gerichtsurteilen sowie rechtswissenschaftlichen Kommentaren, Urteilscommentaren, Dissertationen und andere Monographien sowie Zeitschriftenaufsätze vor. Die rechtswissenschaftliche Forschung ist allerdings lückenhaft und teilweise veraltet. Vor allem die rechtliche Praxis in den Kantonen (und Gemeinden) ist wenig untersucht. Nachfolgend werden beispielhaft einige für das Projekt interessante Werke und Forschungsergebnisse hervorgehoben. Die in den Fussnoten angegebenen Werke verweisen jeweils auf weitere Quellen.

3.1.4.1 Sprachenrecht und Mehrsprachigkeit

Der Beitrag «Das Sprachenrecht in der Schweiz» von Guckelberger (2005)³⁹ bietet eine umfassende Analyse der sprachrechtlichen Regelungen in der BV. Er geht auf die Regelungen in der BV (siehe dazu oben) ein, behandelt die Amtssprachen des Bundes sowie der Kantone und analysiert das Zusammenspiel der einzelnen Sprachvorgaben. In Bezug auf die Amtssprachen des Bundes (Art. 70 Abs. 1 BV) wird daran erinnert, wie wichtig es ist, dass als Ausfluss des Demokratiegebots möglichst viele Personen Entscheidungen hoheitlicher Organe verstehen können. Auch nach dem Rechtsstaatsprinzip soll staatliches Handeln für Bürger:innen so weit wie möglich begreifbar, berechenbar und kontrollierbar sein; durch die Verwendung einer klaren, verständlichen und einfachen «Bürgersprache» kann staatliches Handeln nach Guckelberger Bürgernähe schaffen.⁴⁰ Im Gesamtbild sei das schweizerische Sprachenrecht aus mehreren Bausteinen zusammengesetzt, um möglichen Gefahren für den Sprachfrieden vorzubeugen. Dass der Staat sich in der Kommunikation mit den Bürger:innen auf die Verwendung bestimmter Sprachen beschränke, sei unausweichlich, denn sich aller Sprachen der Menschen auf seinem Gebiet zu bedienen, würde zu einer Überforderung des Staates führen. In

³³ Art. 48 Abs. 2 des Grossratsgesetzes vom 6. September 2006 (GRG 121.1) https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/121.1 (abgerufen am 19.11.2025).

³⁴ Für zusätzliche Informationen zu den zweisprachigen Kantonen: Rainer J. Schweizer / Jérôme Baumann / Jan Scheffler, Grundlagen und Verfahren der mehrsprachigen Rechtsetzung im Bund, Kap. V. Exkurs: Mehrsprachigkeit in den Kantonen. In: Rainer J. Schweizer / Marco Borghi, Mehrsprachige Gesetzgebung in der Schweiz, 2011.

³⁵ § 52 Abs. 3 des Kantonsratsreglements vom 25. März 2019 (KRR 171.11).

³⁶ § 10 der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 29. Juni 2006 (AB 152.110).

³⁷ Art. 93 der Landratsverordnung vom 13. April 1994 (LRV GS II A/2/3).

³⁸ § 73 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Kantonsrates vom 17. April 2019 (GOKR 142.110).

³⁹ GUCKELBERGER ANNETTE, Das Sprachenrecht in der Schweiz, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl) 2005, S. 609-633.

⁴⁰ a.a.O., S. 618, mit weiteren Verweisen.

besonderem Masse müsse der Staat auf die in der Bevölkerung traditionellerweise gesprochene(n) Sprache(n) Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen gebietet auch die Bundesverfassung Rücksicht (Art. 70 Abs. 2 BV). Anderen Personen, welche der Amtssprachen nicht mächtig sind, müsse es möglich sein, diese zu erlernen oder amtliche Schriftstücke auf eigene Kosten übersetzen zu lassen.⁴¹ Übersetzungen sind im Rahmen von Strafverfahren und bei Freiheitsentzug geboten; in anderen Bereichen, namentlich im Gesundheitsbereich oder bei der Warnung vor Gefahren, sind sie aus grundrechtlichen Gründen geboten.

Bielawski (2016) beleuchtet die Regelung der Mehrsprachigkeit in der Eidgenossenschaft und analysiert die Funktion der Amtssprachen innerhalb der Gesetzgebungs- und Gerichtsverfahren.⁴² Zu ersterem wird erklärt, dass trotz der rechtlich garantierten Gleichwertigkeit der Sprachversionen Recht nicht in allen vier Sprachen (gleichzeitig) entsteht, was auch dem sog. Gesetzgebungsleitfaden (einem legislativen Instrument, hrsg. vom Bundesamt für Justiz⁴³) zu entnehmen ist. Der Autor zeigt auf, dass nur die deutschen und französischen Textversionen der Gesetze aufeinander abgestimmt sind. Damit lasse sich die Frage stellen, ob das schweizerische Rechtssystem als mehrsprachig bezeichnet werden könne oder nicht vielmehr als zweisprachig gelten müsse.

Reich (2019) thematisiert die Mehrsprachigkeit im Aufsatz «Auslegung mehrsprachigen Rechts unter den Bedingungen der Polyglossie in der Schweiz». Er geht von der Homogenität des Normsinns und der Pluralität des Wortlauts aus und verweist auf die gleichwertigen Wortlaute als Ausgangspunkt, um den «wahren Sinn» einer Rechtsnorm zu ermitteln. Nach ständiger Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts als oberster rechtssprechender Behörde des Bundes (Art. 188 Abs. 1 BV) ist die Ermittlung des «wahren Sinnes» das Ziel der Auslegung.⁴⁴ Die grundlegende Herausforderung ist die Ermittlung des homogenen Sinns angesichts pluraler, rechtsnormativ gleichrangiger Wortlaute. Die Vielsprachigkeit ist ein «Wesensmerkmal der Schweiz» mit der territorialen Gliederung und im Kontext föderaler und konfessioneller Vielfalt. Die Anerkennung der Mehrsprachigkeit ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts und wurde als Folge auch rechtlich zu einem «Wesensmerkmal der Schweiz» (vgl. Art. 2 Bst. a. SpG).⁴⁵ Reich (2019) zeigt auf, dass die Gesetzgebung in der Schweiz nicht in allen vier Amtssprachen erfolgt und daher auf Übersetzungen angewiesen ist. Da lediglich die deutschen und französischen Fassungen der Schweizer Gesetze systematisch aufeinander abgestimmt sind, geht der Artikel der Frage nach, ob die Unterschiede zwischen den Sprachversionen dieser Rechtstexte zu pragmatischen Abweichungen führen. Mehrsprachigkeit bringt danach in Rechtsetzung und Rechtsanwendung positive Impulse, fördert Qualität und bewahrt durch den mehrsprachigen Charakter vor der Illusion, dass «ein bis zur Unverständlichkeit technischer präziser Normwortlaut sämtliche Eventualitäten der Rechtsanwendung antizipieren vermag».⁴⁶

⁴¹ a.a.O., S. 633.

⁴² Bielawski Pawel, Zur Mehrsprachigkeit in der Schweiz und im schweizerischen Rechtssystem, in: Lebende Sprachen, Zeitschrift für interlinguale und interkulturelle Kommunikation, 2022, Band 67, Heft 2, S. 402-419.

⁴³ Bundesamt für Justiz (BJ), [Gesetzgebungsleitfaden](#), 5. vollständig und ergänzte Auflage 2025.

⁴⁴ REICH JOHANNES, Auslegung mehrsprachigen Rechts unter den Bedingungen der Polyglossie in der Schweiz, S. 146 f., mit Verweisen auf BGE 143 III 646 E. 3 S. 649, 139 III 98 E. 3.1 S. 100, 137 III 470 E. 6.4 S. 471.

⁴⁵ Ähnlich bereits Fritz Fleiner und Otto Mayer, die zu den Begründern der Wissenschaft des Verwaltungsrechts zählen, in ihrer ersten systematischen Darstellung des schweizerischen Bundesstaatsrecht 1923: Danach wird die «Kleinheit des schweizerischen Staatsgebietes» wettgemacht durch «den Reichtum der Lebensformen, welcher sich durch den Austausch der geistigen Werte von drei Kulturnationen» ergibt und die Schweiz umschliesst. (REICH JOHANNES, Auslegung mehrsprachigen Rechts unter den Bedingungen der Polyglossie in der Schweiz, S. 152, mit Verweis auf: FLEINER FRITZ, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 1923 (Fn. 45), S. 29.)

⁴⁶ REICH JOHANNES, Auslegung mehrsprachigen Rechts unter den Bedingungen der Polyglossie in der Schweiz, S. 143.

Mit Amtssprachenregelungen und mehrsprachiger Gesetzgebung auf kantonaler und kommunaler Ebene setzt sich auch Glaser (2022)⁴⁷ auseinander. Ausgehend von einsprachigen Gemeinwesen als Regelfall und mehrsprachigen Gemeinwesen als Ausnahmefall analysiert er die Gesetzgebung in mehrsprachigen Gemeinwesen in Bezug auf Erlasse, Materialien, Verhandlungssprache in der Legislative und der Publikation der Erlasse. Der Autor zieht eine positive Bilanz mehrsprachiger Gesetzgebung in Bezug auf die kantonale Ebene. Eine Analyse der Amtssprachenregelungen und Vorgaben für die Gesetzgebung der vier mehrsprachigen Kantone (Bern, Freiburg, Graubünden und Wallis) ergab, dass sie den bundesrechtlichen Vorgaben als auch den autonom gesetzten verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Standards im Grossen und Ganzen entsprechen.

3.1.4.2 Politische Rechte und Teilhabe

Mit dem Thema der politischen Teilhabe des Einwanderungslandes Schweiz befassen sich mehrere Autoren im Werk «Politische Rechte für Ausländerinnen und Ausländer?» (2017)⁴⁸.

Müller und Schlegel gehen der Frage nach, was wäre, wenn Ausländer:innen abstimmen und wählen könnten. Ihr Beitrag gibt einen Überblick über die politischen Rechte der ständigen Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsangehörigkeit – in den verschiedenen Formen wie dem Stimmrecht, dem aktiven und passiven Wahlrecht und dem Mitbestimmungsrecht – auf nationaler, kantonaler und Gemeindeebene. Aus einer Umfrage im Jahr 2015 bei 600 Schweizer Gemeinden (mit 317 erhaltenen Antworten) konnten folgende Ergebnisse als fünf Hauptaussagen gewonnen werden:

- Bislang gibt es nur wenig gewählte Politiker:innen ohne Schweizer Pass.
- Es gibt proportional mehr ausländische Politiker:innen in der Legislative als in der Exekutive.
- Es werden deutliche Unterschiede zwischen den Kantonen und den Sprachregionen festgestellt (generell sind Westschweizer Gemeinden und Kantone viel offener bezüglich den politischen Rechten von Ausländer:innen als Deutschschweizer:innen und das Tessin).
- Es gibt Unterschiede beim politischen Engagement hinsichtlich der Gemeindegrösse.
- Die politischen Rechte ausländischer Mitbürger:innen werden kaum beworben; d. h. Informationskampagnen oder Fördermassnahmen sind rar.

Zum Schluss kommen Müller und Schlegel auf die in der Schweiz nach wie vor verbreitete Auffassung zu sprechen, wonach politische Rechte nur mit der Einbürgerung verliehen werden sollten. Dort, wo die Teilnahme von Ausländer:innen an lokalem politischem Geschehen erlaubt sei, habe sie «keine spektakulären Veränderungen nach sich gezogen».⁴⁹ Die Autoren vertreten in den Schlussfolgerungen die Auffassung, dass die Gewährung von Stimm- und Wahlrecht für ausländische Staatsangehörige ein deutliches Zeichen für Gleichbehandlung und gesellschaftliche Teilhabe wäre. Gegenüber den Zuwanderer:innen werde so signalisiert, dass man bei langem Aufenthalt Ausländer:innen als (künftige) als Mitbürger:innen sehe. Eine solche Sicht wäre nicht nur aus altruistischen Gründen geboten (oder aufgrund der Idee, dass in einer Demokratie Herrschende und Beherrschte übereinstimmen sollten), da eine inklusive Gesellschaft stärker sei und auch die Lebensumstände von Bürger:innen verbessere, die sich vor einem Machtverlust fürchteten. Da wichtige politische Entscheidungen sich immer stärker auf die nationale Ebene verlagern, ist gemäss den Autoren ein Ausländerstimmrecht auf lokaler Ebene besonders sinnvoll. Ähnlich mache es die EU, indem sie mit

⁴⁷ GLASER ANDREAS, Amtssprachenregelungen und mehrsprachige Gesetzgebung in Kantonen und Gemeinden, in: Höfler Stefan/Uhlmann Felix (Hrsg.), Mehrsprachige Gesetzgebung / Multilingual Legislation, 20. Jahrestagung des Zentrums für Rechtsetzungslehre / 20th Annual Conference of the Centre for Legislative Studies, Zürich/St. Gallen 2022 (= ZfR 15), S. 29.

⁴⁸ MÜLLER ANDREAS/SCHLEGEL TOBIAS, Teil 1: Wenn Ausländerinnen und Ausländer abstimmen und wählen könn(t)en / Passives Wahlrecht für aktive Ausländer, in: Glaser Andreas (Hrsg.), Politische Rechte für Ausländerinnen und Ausländer?, Zürich - Basel - Genf 2017 (= SDF 13), S. 31-55.

⁴⁹ a.a.O., S. 52.

der Unionsbürgerschaft das lokale, nicht jedoch das nationale Wahlrecht verleihe. Dagegen ist allerdings einzuwenden, dass die politische Teilhabe eine sehr unvollständige bleibt, wenn sie wichtige (nationale) Entscheide, die die ausländische Bevölkerung oft besonders betreffen, ausspart.

Im o.g. Werk «Politische Rechte für Ausländerinnen und Ausländer?» (2017) zeigt der zweite Teil von Rügger⁵⁰ Diskrepanzen zwischen dem Organisationsrecht und anderen normativen Anforderungen der Verfassung wie dem Demokratieprinzip, dem Grundrechtsgehalt der politischen Rechte und der Rechtsgleichheit.⁵¹ Demokratie zeichnet sich durch die partizipative Ausgestaltung politischer Entscheide aus und ist darauf ausgerichtet, gesellschaftliche Anliegen gewaltfrei zu bewältigen. Die konkrete Ausgestaltung demokratischer Verfahren ist nicht konkret vorgegeben und vom historischen Kontext und den gesellschaftlichen Verhältnissen abhängig.

In den Schlussfolgerungen kommt Rügger zum Schluss, dass die aktuelle Ausgestaltung politischer Rechte in der Schweiz im Widerspruch zu Demokratieprinzip, Grundrechten und Rechtsgleichheit steht. Zwar legt das Demokratieprinzip nicht fest, wer politische Rechte in Anspruch nehmen können soll, doch verlangt das Identitätsgebot, dass alle von staatlicher Gewalt Betroffenen an deren Gestaltung beteiligt sein sollten. Die geltende Regelung weicht davon ab, weshalb eine Weiterentwicklung im Sinne des Identitätsgebots notwendig sei. Politische Rechte weisen einen Grundrechtsgehalt auf, sie erlauben den Menschen ihre politische Selbstbestimmung wahrzunehmen. Im Ergebnis ist es nach Rügger fraglich, ob die derzeitige Ausgestaltung politischer Rechte grundrechtskonform ist.

3.2 Soziologie und Politologie

Zentrale Grundlagen des Projekts «Wie spricht die Schweiz?» bilden politologische Standardwerke zur Schweiz wie beispielsweise Vatters (2020) *Das politische System der Schweiz* oder Linder/Müllers (2021) *Swiss Democracy. Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies*. Mit dem Konzept der Konsensdemokratie befasst sich u. a. Lijphart (1984), mit den Parlamenten der schweizerischen Kantone Standardwerke von Stadlin (1990) und Strebel (2022), der eine umfassende Übersicht über die Schweizer Parlamente, ihre Begriffe, Aufgaben, Kompetenzen und Prozesse vorlegt, und mit dem Schweizer Bundesparlament als «eine Institution auf dem Pfad der Moderne» (Bütikofer 2014).

Auch Sprache, Sprachenfreiheit und Sprachregelungen sind bisweilen Untersuchungsgegenstand von politologischen, aber auch historischen und soziologischen Studien, wie folgende Beispiele zeigen.

Soziologische Analysen politischer Sprache untersuchen deren soziale Organisation und Verwendung. Wer spricht, wie, wann, nach welchen Normen und mit welcher Wirkung? Michel Foucault untersucht z. B. die Wahrheitsregime, in denen Diskurse als wahr anerkannt werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, beispielsweise wenn sie sich auf die Wissenschaft stützen. Pierre Bourdieu untersucht die Ressourcen jedes einzelnen in einem „Markt“ der Sprache, in dem die Achtung der Sprache und bestimmter ihrer Codes Legitimität oder Diskreditierung mit sich bringt.

Doch um sich politisch überhaupt (sprachlich) einbringen zu können, muss man in der Regel die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes besitzen. So verfügen in der Schweiz auf nationaler Ebene nur Schweizer Bürgerinnen und Bürger über das Stimm- und Wahlrecht. Das kantonale und kommunale Stimm- und Wahlrecht hängt von den Kantonen ab. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen der Westschweiz und den übrigen Landesteilen. Denn auch wenn kein Kanton die Wählbarkeit auf kantonaler Ebene erlaubt, so gewähren doch zwei Kantone (Neuenburg und Jura) das

⁵⁰ a.a.O., S. 99 f.

⁵¹ RÜEGGER VANESSA, Demokratie – Politische Rechte für Ausländerinnen und Ausländer, in: Glaser Andreas (Hrsg.), Politische Rechte für Ausländerinnen und Ausländer?, Schulthess 2017 (= SDF 13), S. 73-106.

kantonale Stimmrecht. Auf Gemeindeebene gewähren nur die Gemeinden der Kantone Neuenburg, Jura, Waadt und Freiburg das Stimm- und Wahlrecht. Die Gemeinden des Kantons Genf sowie einige Gemeinden in Graubünden und Appenzell Ausserrhoden gewähren nur das Stimmrecht. Darüber hinaus wird dieses Recht, sofern es existiert, in der Realität nur selten in Anspruch genommen. In der Stadt Neuenburg waren für die Legislaturperiode 2012-2014 nur 4% der Gewählten Ausländerinnen oder Ausländer, obwohl 33 % der Einwohner:innen ausländischer Herkunft sind. Zahlreiche Studien befassen sich mit den Modalitäten, Einschränkungen und Diskriminierungen im Zusammenhang mit dem Ausländerstimmrecht in der Schweiz (z. B. Assima, 2007; Strijbis, 2014; weltweit: Morales Diez de Ulzurrun und Giugni, 2011). Doch mit der Wahl von Ausländer:innen in politische Ämter und mit den Bedingungen für ihr politische Teilhabe befassen sich bislang erst wenige Studien.

Um das Umfeld von Diskursen (auch politischen Diskursen) besser zu verstehen, sind auch die Schriften von Erving Goffman nützlich. Im Werk *Forms of Talk* (1981) analysiert der US-Soziologe die Kommunikation in Interaktionen. Er konzentriert sich dabei auf die Art und Weise, wie Menschen Sprache verwenden. Goffman interessiert sich weniger für den sprachlichen Inhalt als für die sozialen Rahmenbedingungen, Rollen und Rituale, die den Austausch organisieren. Im Werk *The presentation of self in everyday life* unterscheidet Goffman zwei Ebenen: die *Frontstage* (Bühne) und die *Backstage* (Hinterbühne). Ein Grossteil der Politik ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, sie spielt sich also hinter den Kulissen (*backstage*) ab: Dort werden Geschäfte ausgehandelt und Entscheidungen getroffen. Dennoch spielt das Parlament (*frontstage*) eine wichtige Rolle: In einer Demokratie hat es u. a. die Funktion, die *backstage* stattgefundenen Diskussion und die unterschiedlichen Argumente nachvollziehbar, die Positionen der Parteien und Politiker:innen sichtbar und Entscheidungen durch Schlussabstimmungen transparent zu machen.

Auch Kommunikations- und Politikwissenschaftler:innen interessieren sich gelegentlich für die Rolle, Funktion und Wirkung von Sprache in der Politik. So beschäftigt sich z. B. Kriesi (2011) mit Kommunikationsprozessen in direkt-demokratischen Kampagnen und mit ihrer Wirkung auf die Meinungsbildung der Öffentlichkeit in der Schweiz. Stojanovic (2021) ergründet Zusammenhänge zwischen Demokratie und Mehrsprachigkeit in der Schweiz und anderen Ländern. Auch im Sammelband *Konkordanz im Parlament. Entscheidungsfindung zwischen Kooperation und Konkurrenz* von Bühlmann et al. (2019) finden sich einige Beiträge zum Thema Sprache. So konstatieren beispielsweise Heidelberger und Bühlmann (2019), das Schweizer Parlament debattiere nach wie vor ziemlich «emotionslos». Es sei keine Tendenz zu zunehmender Emotionalität in Parlamentsdebatten erkennbar. Denn allfällige Konflikte würden bereits vorgängig in Kommissionen ausgeglichen.

Auch nach Lüthi (2019) findet das Suchen von Kompromissen in der Schweizer Politik de facto auf Kommissions- und nicht Plenumsebene statt (also *backstage* statt *frontstage*). Schliesslich handle es sich bei hiesigen Parlamenten um Arbeitsparlamente und nicht um Redeparlamente wie z. B. in Grossbritannien, wo Rededuelle im Plenum dominieren. In Arbeitsparlamenten werden Geschäfte in der Regel durch vorberatende Organe vorbereitet. Die gesetzgeberische Detailarbeit wird also eher in den Kommissionen geleistet als im Parlament. Ratsdebatten sind wichtig, um Entscheidungsprozesse öffentlich und Argumente transparent zu machen. Doch sie bedeuten immer ein Abwägen zwischen institutionalisiertem Rederecht der Ratsmitglieder und Effizienz der politischen Entscheidungsfindung.

Für das Zusammenspiel von Politik, Recht und Mehrsprachigkeit besonders relevant ist im erwähnten Sammelband von Bühlmann et al. (2019) der Beitrag «Parliamoci! Föderale Sprachenvielfalt als Zeichen funktionierender Konkordanz?» des Politologen Sean Müller (vgl. auch Müller/Zumbach 2017). Der Beitrag thematisiert die Sprachenwahl im Schweizer Bundesparlament. Müllers Analyse von Voten aus den Jahren 1995-2018 indiziert – mit Ausnahme der Kantone Freiburg und Wallis –

keine wirklich gelebte Mehrsprachigkeit in National- und Ständerat: So sprechen Parlamentarier:innen in der Regel die Sprache des Kantons, den sie vertreten. Tessiner:innen verwendeten bis 2012 meist Französisch, seither meist Deutsch. Auch Parlamentsmitglieder aus den Kantonen Bern und Graubünden sprechen meistens Deutsch. Im Ständerat dominiert Deutsch deutlich mit 78% der Stimmen; im Nationalrat ist Französisch proportional zur Gesamtbevölkerung (22,6%, s. o.) leicht übervertreten (27% der Stimmen). Aufgrund der geringen Zahl italienisch- und rätoromanischsprachiger Parlamentarier:innen kommen Italienisch und Rätoromanisch in beiden Parlamentskammern selten zum Einsatz – man will ja von der Ratsmehrheit verstanden werden.

Müllers Analyse wird gestützt durch eine Rede von Philippe Schwab (2014), dem Generalsekretär der Schweizer Bundesversammlung, anlässlich eines Treffens der Vereinigung der Generalsekretäre der Parlamente (ASGP) 2014 in Genf. In seiner Rede analysiert Schwab die gesetzliche und institutionelle Verankerung der Mehrsprachigkeit im Bundesparlament und beschreibt dessen praktische Umsetzung in National- und Ständerat, in Kommissionen und im legislativen Prozess. Ein mehrsprachiges Parlament sei sowohl Bereicherung als auch Herausforderung. Schwabs Einschätzung nach gibt es immer weniger Parlamentarier:innen, die effektiv als zwei- oder mehrsprachig bezeichnet werden können und situationsbezogen zwischen den Sprachen wechseln. Ausnahmen bestätigen die Regel, beispielsweise in Person eines italophonen Ständerates, der wie folgt zitiert wird:

« Un député italophone du Conseil des Etats a coutume de dire qu'il parle italien au Parlement lorsqu'il s'adresse à ses électeurs, français quand il veut qu'on l'écoute et allemand quand il veut qu'on le comprenne. »

3.3 Sprachwissenschaft

3.3.1 Was ist Politolinguistik?

Die Politolinguistik untersucht den politischen Sprachgebrauch und die politische Sprache (oder die Sprache in der Politik) im öffentlichen Diskurs mit linguistischen Methoden. Die Disziplin entstand in Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Nachgang des propagandistischen Sprachgebrauchs im Nationalsozialismus oder in der DDR. Die Bezeichnung «Politolinguistik» für die neue Disziplin, die politische Themen unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten beleuchtet, geht auf einen Aufsatz zurück, den der deutsche Sprachwissenschaftler Armin Burkhardt 1996 unter ebendiesem Titel veröffentlichte.

Als angewandte Sprachwissenschaft steht in der Politolinguistik nicht Sprache als System im Zentrum, sondern der Sprachgebrauch in öffentlich-politischen Kommunikationskontexten. Bearbeitete Themenbereiche umfassen z. B. politische Lexik (z. B. Schlagworte, Aushandlung von Bedeutungen und Bezeichnungen, Metaphern), Textsorten (z. B. Reden, Parteiprogramme, Wahlplakate, Fernsehduelle), Diskurse und Kampagnen, Semantik und Pragmatik (z. B. Funktionen, Strategien, Frames), Multimodalität oder Sprachkritik.⁵²

Dabei wird Sprache als das wichtigste Instrument der Politik supponiert. Politik wird dabei in einem weiten Begriffsverständnis als staatliches oder auf den Staat bezogenes Handeln aufgefasst. Die Handlungspotenz von Sprache gilt also für die Politik als konstitutiv. Wer in der Politik spricht, tut dies immer mit einem strategischen Ziel. Das wichtigste Ziel ist, Adressat:innen mittels Sprache zu beeinflussen, zu überreden oder zu überzeugen: «Politische Sprachverwendung ist also im Kern persuasiv» (Klein 2019: 15).

⁵² Zu bedeutenden Vertreter:innen der Politolinguistik zählen im deutschen Sprachraum neben Armin Burkhardt (1996, 2003) und frühen Vertretern wie Walther Dieckmann (1975), Hermann Lübke und Horst Grünert u. a. Josef Klein, Jörg Kilian, Thomas Niehr oder Heiko Girth (2002).

Politische Sprache ist immer in bestimmte Handlungsfelder eingebettet. Zu diesen überlappenden Handlungsfeldern gehören: Bildung und Beeinflussung der öffentlichen Meinung zu politischen Themen, Werbung für die eigene Position und Partei, Festlegung von Positionen innerhalb der eigenen Partei oder die Darlegung von Positionen im Rahmen legislativer Prozesse, beispielsweise während Kommissions- oder Parlamentssitzungen. Zu zentralen Merkmalen politischer Sprache im weiten Sinne zählen ihre Mehrfachadressiertheit, Öffentlichkeit und Massenmedialität, spezifischer Wortschatz aus der Alltags-, Fach- und Institutionssprache (z. B. *ein Geschäft abschreiben, etwas ausmehren, eine Motion erheblich erklären*) sowie Tendenzen von Inszenierung und Simplifizierung in meinungsbildenden Kontexten.

Verglichen mit dem internationalen bzw. deutschen Kontext (z. B. Roth et al. 2017, Kämper und Plewnia 2022, Fröhlich 2023) liegen zum Thema Sprache und Politik in der Schweiz bisher bedeutend weniger (sozio- oder polito-)linguistische Arbeiten vor. Einige davon, die für das interdisziplinäre Projekt «Wie spricht die Schweiz?» von Relevanz sind, werden nachfolgend kurz resümiert.

3.3.2 Sprache und Politik in der Schweiz

In der Studie «Die Schweizer Sprachenvielfalt im öffentlichen Diskurs» befassen sich Widmer et al. (2004) aus sozialhistorischer Perspektive mit der Aushandlung der Mehrsprachigkeit der Schweiz seit Gründung des modernen Bundesstaates. Hierzu untersuchen sie Debatten zur konstitutiven Mehrsprachigkeit zwischen 1848 bis 2000. Damit steht weniger der Themenbereich «Sprache (in) der Politik» im Zentrum. Vielmehr geht es in der Studie um die mehrsprachige schweizerische Sprachpolitik und die Pflege der sprachlichen Vielfalt als Teil des nationalen Selbstverständnisses.

Berthele widmet sich in zahlreichen Fachbeiträgen der institutionellen Vier- bzw. Vielsprachigkeit der Schweiz (vgl. z. B. Berthele und Desgrippes 2017, Berthele 2018). Im 2024 erschienenen Aufsatz «Sprachbeziehungen und Sprachregelungen in der mehrsprachigen Schweiz» (2024) beispielsweise untersucht er das Zusammenspiel von institutionellen und politischen Sprachregelungen und den (asymmetrischen) sprachlichen Beziehungen zwischen den traditionellen Sprachgemeinschaften in der Schweiz. Der Artikel beleuchtet unterschiede Aspekte des komplexen Bedingungsgefüges, das sich aus der konstitutiv verankerten Mehrsprachigkeit, der rechtlichen Gleichwertigkeit der Landessprachen und föderaler sprachpolitischer Praktiken ergibt (z. B. kantonal geregelte Amts-, Verhandlungs- und Schul(fremd)sprachen, Schutz von Sprachminderheiten wie Rätoromanisch, Status des Dialekts in der Romandie gegenüber den anderen Landesteilen).

Sprache stand auch im Zentrum des Nationalen Forschungsprogramms NFP 56 «Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in der Schweiz» (2005-2010). Zu den untersuchten rechtlichen und politischen Gegenstandsbereichen gehörten etwa Mehrsprachigkeit in Medien- und Rechtstexten, in der Bundesverwaltung, in Bezug auf Zuwanderung oder mit Blick auf die Migrations- und Identitätspolitik. So weisen z. B. Skenderovic und Späti (2009) anhand von Protokollen von nationalen und kantonalen Parlamentsverhandlungen nach, dass sich die Sprachenpolitik der Schweiz und ihr mehrsprachiges Selbstverständnis traditionell auf autochthone Sprachgruppen beschränkt. Ein Produkt des NFP 56 ist auch der Band «Mehrsprachige Gesetzgebung in der Schweiz» (Schweizer und Borghi 2011), in dem linguistische und juristische Methoden kombiniert werden. Das Werk enthält u. a. Grundlagen und Verfahren der mehrsprachigen Gesetzgebung im Bund und Thesen, linguistisch-juristische Analysen und Empfehlungen zur mehrsprachigen Gesetzgebung in der Schweiz.

In der Studie «Mehrsprachigkeit verwalten?» beleuchten Coray et al. (2015) Rekrutierungsprozesse des Bundespersonals. Denn die Mehrsprachigkeit des Bundespersonals ist zentral für die sprachliche Verständigung und sprachliche Vielfalt in der Bundesverwaltung. Die Studie erforscht Entwicklungen, Massnahmen und Herausforderungen für eine angemessenen Vertretung der Sprachgemeinschaften

und der Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung. Zwar seien, so ein Fazit, die gesetzlich verankerten Sollwerte für die Berücksichtigung der Sprachvielfalt insgesamt fast erreicht. Dennoch seien gewisse Sprachminderheiten in bestimmten Verwaltungseinheiten und auf den oberen Hierarchiestufen weiterhin untervertreten. So bestehen laut Coray et al. (2015) weiterhin Spannungsfelder: etwa zwischen gesetzlicher Gleichberechtigung und numerischem Ungleichgewicht der Sprachgruppen, zwischen gesetzlichen Vorgaben und praktischer Umsetzung oder zwischen strategischen und operativen Zielen bei der Personalrekrutierung.

Auch Kübler et al. (2020) widmen sich in ihrer Studie « Les langues du pouvoir: le plurilinguisme dans l'administration fédérale » dem Sprachgebrauch in der Bundesverwaltung. Das Ergebnis ihrer Studie stützt das Ergebnis von Coray et al. (2015) zur Unterrepräsentation von Sprachminderheiten in der Bundesverwaltung, besonders in höheren Positionen.

3.3.3 Politolinguistische Publikationen zur Schweiz

Folgende – teils in die Jahre gekommenen – politolinguistischen Sammelbände zur politischen Sprache bzw. Sprache in der Politik im engeren Sinne sind von besonderer Relevanz für das Projekt «Wie spricht die Schweiz?»: *Politische Sprache in der Schweiz: Konflikt und Konsens* (Eisner/Fux 1992), *Wahl der Wörter – Wahl der Waffen? Sprache und Politik in der Schweiz* (Roth/Dürscheid 2010) und – als jüngste einschlägige Publikation – der Sammelband *Politisches Argumentieren in der Schweiz* (Schröter 2022). Sie sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden.

Der Tagungsband «Politische Sprache in der Schweiz. Konflikt und Konsens» von Eisner und Fux (1992) basiert auf einer wissenschaftlichen Tagung aus dem Jahr 1990 an der Universität Zürich. Anlass der Tagung war die Auflösung der soziologisch-psychologischen Konfliktforschungsstelle der Uni ZH. Die Beiträge decken ein interdisziplinär weites Spektrum ab. Politische Sprache wird in ihrer Funktion, sowohl Identität zu schaffen als auch Gruppen zu separieren, untersucht. Die Beiträge befassen sich mit Themen wie der Semantik des Freiheitsbegriffs, Ritualen in der politischen Rede, dem Gebrauch von Metaphern in Wahlkampagnen oder der politischen Funktion von Sprache. So zeigt z. B. Ris (1992), wie Dialekt und Soziolekt als Instrumente eingesetzt werden, um wählerseitig Solidarität und Sympathie zu schaffen. Mit Mundart lässt sich Volkstümlichkeit betonen, aber auch Unkonventionelles und Alternatives sichtbar machen, um Wählende emotional anzusprechen.

Der Tagungsband «Wahl der Wörter – Wahl der Waffen? Sprache und Politik in der Schweiz» (Roth und Dürscheid 2010) enthält Beiträge des politolinguistischen Symposiums «Politische Sprache und Kommunikation in der Schweiz». Dieses fand im Mai 2009 am Deutschen Seminar der Universität Zürich statt. Im Band finden sich ländervergleichende Beiträge, Analysen von Sprachstrategien, von politischer Sprache in Parlamenten und Medien sowie diskurslinguistische und historische Zugänge.

Z. B. vergleichen Jarren et al. (2010) Parlamentsdebatten im deutschen Bundestag und im Schweizer Bundesparlament. Ihre Analyse zeigt, wie unterschiedliche Politsysteme in Deutschland und in der Schweiz zu unterschiedlichen Sprach- und Argumentationsstilen führen: So argumentieren deutsche Politiker:innen aufgrund eines Regierungs-Oppositions-Systems deutlich konfliktorientierter. Sie nutzen z. B. mehr Befehle, Angriffe oder Vorwürfe, adressieren Einzelpersonen statt sich auf die Sache zu fokussieren, verwenden politisch motivierte Zwischenrufe oder emotionsevozierende Argumente. Politische Akteure in der Schweizer Konsensdemokratie operieren demgegenüber mit mehr Bitten, Bewertungen von Sachverhalten oder faktenbasierten Begründungen (vgl. dazu auch unten Schröter 2024).

Der Sammelband «Politisches Argumentieren in der Schweiz» (Schröter 2022) enthält Beiträge aus dem gleichnamigen SNF-Forschungsprojekt (2018-2022). Das Projekt «Politisches Argumentieren in der Schweiz» widmete sich deutschsprachigen Argumentationen im Vorfeld von Volksabstimmungen

(z. B. in Bundesratsansprachen, Fernsehdebatten und Leserbriefen). Der Sammelband erweitert die SNF-Studie um zusätzliche Medien, Textsorten und länderübergreifende Analysen, z. B. aus Deutschschweizer Tageszeitungen, aus der TV-Sendung «Arena» oder von Tweets. Thematisch befassen sich die Beiträge z. B. mit Glaubensfreiheit, Argumenten verschwörungstheoretischer Thesen oder Metaphern während der Corona-Pandemie.

Bühlmanns Beitrag (2022) «Institutionalisierter Zwang zum Dialog» thematisiert die Qualität der direkten Demokratie in der Schweiz. Bühlmann zufolge funktioniere diese insgesamt gut. Das Funktionieren des Systems führt er u. a. auf einen sog. institutionalisierten Zwang zum Dialog zurück: Direktdemokratische Elemente des Systems (z. B. Initiative, Referendum) verpflichten die Akteure, sich mit unterschiedlichen Argumenten zu befassen, die in den politischen Aushandlungsprozess einfließen, indem diese Argumente und die dahinterstehenden Meinungen und Haltungen – auch von Minderheiten – zumindest zur Kenntnis zu nehmen sind, sei es in Kommissionssitzungen, Ratsdebatten oder Abstimmungskampagnen. Dieser institutionalisierte Zwang zum Dialog gelte sowohl für Politiker:innen als auch die Schweizer Stimmbürger:innen- und Wähler:innenschaft.

Abgerundet wird der Sammelband von Schröters (2022a) Beitrag «Das Argumentarium. Eine Schweizer Textsorte inner- und ausserhalb der Politik». Argumentarien – d. h. Zusammenstellungen von Argumenten – dienen z. B. im Vorfeld einer Volksabstimmung dazu, Standpunkte mit Argumenten zu stützen. Die als typisch schweizerisch bezeichnete Textsorte ist nach Schröter nicht nur, aber insbesondere auch in der schweizerischen Politik von Bedeutung. Denn Argumentarien bilden wichtige kommunikative Elemente für die politische Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Nach Schröter werden dabei vor allem pragmatische Argumente für die unterstützte Position geliefert. Dagegen verzichten Argumentarien zumeist darauf, Gegenargumente – d. h. die Argumente der Gegnerschaft – zu zerlegen. So werde eine heterogene Stimmbürgerschaft zu einer argumentativ informierten Abstimmungsentscheidung geführt, ohne dass die Gräben zwischen Befürwortern und Gegnern einer Vorlage allzu sehr vertieft werden. Dies stärkt nach Schröter nicht zuletzt die traditionell konsensorientierte schweizerische Politikkultur (für Forschung zu Abstimmungsunterlagen, z. B. den «Erläuterungen des Bundesrates», vgl. Schröter 2021a, Ferrari 2023).

Im Aufsatz «Argumentation in der direkten Demokratie. Zugänge – Ergebnisse – Perspektiven» setzt sich Schröter (2022b) am Beispiel der Deutschschweiz mit dem Verhältnis zwischen dem politischen Argumentieren und dem politischen System der Eidgenossenschaft auseinander. Sie postuliert ein Zusammenspiel zwischen Sprache und System: Direktdemokratische Elemente prägen das politische Argumentieren. Gleichzeitig trüge dieses zum Funktionieren des Politsystems bei. So unterstützten z. B. Volksabstimmungen oder Referenda, die wie Damoklesschwerter über jeder politischen Einigung des Parlaments hingen, die konsensuelle Lösungsfindung durch Rat und Regierung. Vor einer nationalen Abstimmung wiederum sei der Diskurs stark intertextuell geprägt: Argumente werden oft zitiert, wiederholt und übernommen. Dadurch könne man von einer relativ hohen Informiertheit der Stimmbürgerschaft ausgehen – und damit bestenfalls reflektierten Entscheiden an der Urne.

In ihrem Aufsatz «,Konsens‘ und ,Kompromiss‘ in der Schweiz» schliesslich kann Schröter (2024) korpuslinguistisch nachweisen, dass die Begriffe ‘Konsens‘ und ‘Kompromiss‘ in Deutschland und in der Schweiz anders verwendet werden. In bundesdeutschen Diskursen werden diese Begriffe oft als fehlende Kritik- oder Widerspruchsfähigkeit oder Prinzipientreue interpretiert. Dagegen sind ‘Konsens‘ und ‘Kompromiss‘ für Deutsch- und Westschweizer Politiker:innen meist positiv konnotiert und gelten als typisch oder traditionell schweizerische Konzepte. Diese Konzepte sind aber nicht in Stein gemeisselt, sondern sie müssen politisch immer wieder aktiv hergestellt werden.

3.4 Zusammenfassung

Aus **rechtswissenschaftlicher Sicht** ist Sprache das zentrale **Kommunikations- und Ausdrucksmittel** jedes Einzelnen. Die Mehrsprachigkeit der Schweiz ist dabei verfassungsrechtlich verankert, aber sie wird in der Politpraxis unterschiedlich interpretiert und umgesetzt. In der BV bilden Art. 4 BV (Landessprachen), Art. 18 BV (Sprachenfreiheit) und Art. 70 BV (u. a. Amtssprachen, Sprachförderung) das Fundament der verfassungsrechtlichen Sprachenordnung (sog. «**Sprachenverfassung**»). Eingebettet in völkerrechtlichen Garantien zum Minderheitenschutz, wird sichergestellt, dass alle Bürger:innen sich frei ausdrücken können. Das komplexe Zusammenspiel von Landessprachen, Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip macht Mehrsprachigkeit nicht zuletzt zu einem Instrument politischer Teilhabe: So sind etwa Verhandlungssprache(n) in Kantonsparlamenten uneinheitlich geregelt – in der Deutschschweiz reichen sie von Hochdeutsch-Vorgaben (Zürich) bis zur tradierten, nicht schriftlich fixierter Dialektverwendung. Die **Vielfältigkeit der politischen Sprachpraxis** widerspiegelt damit den «Willen [der Schweiz], in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben» (BV, Präambel).

Politologisch und **soziologisch** lässt sich festhalten, dass es in der Sprache nicht nur um Inhalte geht, sondern dass Sprache soziale Rahmenbedingungen, Macht und Rituale strukturiert – auch in der Politik. Das Politsystem der Schweiz ist durch Föderalismus, direktdemokratische Elemente (z. B. Initiativen, Referenda), Machtteilung, eine konsensorientierte Polittradition (z. B. «Zauberformel» im Bundesrat statt Regierung-Opposition-System) und Arbeitsparlamente geprägt. Zentrale Entscheide werden meist in Kommissionen (*backstage*) gefällt, während das Parlament (*frontstage*) Transparenz und Legitimation sicherstellt und Parteien und Personen erlaubt, sich zu profilieren. Anders als z. B. in Grossbritannien oder Deutschland verlaufen **Parlamentsdebatten in der Regel vergleichsweise emotionslos**, da Konflikte vorab geklärt und Kompromisse *backstage* geschmiedet werden. In der institutionellen Praxis des Bundesparlaments wird die gesetzlich verankerte Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit der Schweiz nur bedingt gelebt – stattdessen dominiert die deutsche Sprache.

Die Rolle der Sprache und von Mehrsprachigkeit in der Schweizer Politik ist bisher deutlich weniger gut erforscht als das politische System als solches. Denn aus **(sozio- und polito-)linguistischer Perspektive** unterstreicht die oben resümierte Literatur die unbestrittene **Relevanz von Sprache in** der Politik bzw. *für* die Politik. Sprache wird politolinguistisch als das wichtigste Instrument politischen Handelns angesehen. Ebenso relevant ist aber **die Art von Sprache**, die in der (schweizerischen) Politik verwendet wird, für das Funktionieren ebendieses Systems – also für die (traditionellerweise konsensorientierte) politische Debattenkultur. So ist für die institutionalisierte Debatte in Rats-sitzungen ist eine **formelle, sachliche und höfliche Sprache** vorgeschrieben, oftmals sogar im Parlamentsgesetz. In einem parteipolitisch polarisierten Klima vermindert diese Art der Sprache eine zusätzliche persönliche Spaltung der Ratsmitglieder und erlaubt weiterhin wechselnde Koalitionen, wie sie für eine Konsensdemokratie wichtig sind. Kurz gesagt: « C'est le ton qui fait la musique. »

3.5 Schlussfolgerungen

Die obige Literaturübersicht festigt die politolinguistische Prämisse einer hohen Relevanz von Sprache für politisches Handeln allgemein – und von Mehrsprachigkeit in der Schweizer Politik im Besonderen.

Sprache ist das wichtigste Instrument politischer Akteure. Politik, die sich nicht primär sprachlich manifestiert, ist schwer vorstellbar. Umso wichtiger ist es, das Zusammenspiel von Politik (als System, Kultur, Praxis und Institutionen), rechtlichen Rahmenbedingungen und sprachlichen Prozessen und Produkten interdisziplinär genauer zu untersuchen und besser zu verstehen.

Denn der moderne föderalistische mehrsprachige direktdemokratische Schweizer Bundesstaat feiert 2026 seinen 178. Geburtstag. Doch nur weil etwas schon lange Bestand hat, bedeutet das nicht, dass der historische Hintergrund Garant für die Zukunft ist. Wie fragil ein friedliches, von Konsens statt Konflikten geprägtes Miteinander ist, kann man aktuell am Beispiel der über 250-jährigen US-Demokratie sehen. In den USA wurde nicht nur die gesellschaftliche und politische Polarisierung in den letzten Jahren immer deutlicher, sondern seit dem Amtsantritt des 45. Präsidenten bewegt sich das Land auch gefährlich in Richtung Autokratie (vgl. Nord et al. 2025).

Damit sich das Schweizer Politsystem als möglichst resilient gegenüber der demokratieschädigenden Trends aus Übersee erweist, ist es wichtig, zu verstehen, wie das System institutionell und sprachlich funktioniert, welche gesetzlichen Grundlagen (oder auch das bewusste Fehlen derselben) dafür ausschlaggebend sind und welche Rolle der Mehrsprachigkeit als konstitutivem Wesensmerkmal der Schweizer Willensnation zukommt – beispielsweise in Bezug auf die mehrsprachige Sprachverwendung in der Bundespolitik mit potentiell Fremdspracheneffekt, bzgl. Sprache als integrative, legitimierende und partizipatorische Ressource von Politiker:innen ebenso wie hinsichtlich der Wahl von Ausdrucksmöglichkeiten – z. B. Dialekt oder Standardsprache als parlamentarische Verhandlungssprache oder (nicht-)polarisierender Sprache in der Politik.

4. Mobiliar-Projekt «Wie spricht die Schweiz?»

Aus der resümierten Literatur lassen sich folgende konkrete offene (Forschungs-)Fragen ableiten:

- Was bedeutet die institutionelle Mehrsprachigkeit der Schweiz und der Schweizer Politik für individuelle Politikerinnen und Politiker? Lässt sich in politischen Diskussionen und Debatten, die in einer anderen Sprache als der Erstsprache der Beteiligten geführt werden, ein sog. Fremdspracheneffekt erkennen – und wenn ja, wirkt sich dieser depolarisierend aus?
- Wie funktioniert Debattieren und Legiferieren (Gesetze machen) in formellen politischen Kontexten wie kantonalen Parlamentssitzungen in der Deutschschweiz in der Alltagssprache Schweizerdeutsch und welche Herausforderungen stellen sich etwa bei der Vorbereitung der Voten oder Anfertigung der schriftsprachlichen Protokolle?
- Wie ist es für Politikerinnen und Politiker auf kommunaler und kantonaler Ebene, sich ohne schweizerischem Pass, als kürzlich eingebürgerte Personen und/oder in einer anderen Sprache als ihrer Erstsprache politisch zu engagieren?

Diese drei Fragen wurden im Rahmen dreier empirischer Untersuchungen genauer beleuchtet. Die drei Teilstudien des Projekts «Wie spricht die Schweiz?» werden im Folgenden zusammengefasst.

4.1 Der Fremdspracheneffekt in der Politik

Die erste, quantitativ ausgerichtete Studie befasst sich mit der Rolle von Mehrsprachigkeit bei der politischen Polarisierung in der Schweizer Politik (vgl. Donohue / Hamilton 2023, Roose / Steinhilper 2022, Schedler 2023). Denn die politische Landschaft der Schweiz gehört zu den polarisiertesten in Europa. Darüber hinaus wurde die Schweizer Demokratie in jüngster Zeit durch zunehmenden Populismus und vermehrte ideologische und emotionale Polarisierung in Politik und Gesellschaft auf die Probe gestellt (vgl. Vatter 2008, Wyss et al. 2015).

Psycholinguistische Literatur legt einen Fremdspracheneffekt bei der Entscheidungsfindung nahe, d. h., dass die Verwendung einer Fremdsprache (L2) zu weniger Emotionalität und mehr Rationalität führen kann (vgl. Keysar et al. 2012, Purpuri et al. 2025). Im Rahmen einer qualitativen Studie im EU-

Kontext postuliert Ringe (2022) einen entpolitisierenden Effekt der Verwendung von Englisch als Lingua Franca (d. h. als L2 aller Beteiligten; vgl. auch Detey 2023). Trifft dieser Befund auch auf die Schweizer Politik zu?

Dies untersucht die Teilstudie empirisch. Dazu wurde ein Korpus von 2100 Äusserungen von 10 Schweizer Politiker:innen zusammengestellt, die in politischen Fernsehdebatten entweder ihre L1 oder L2 (Französisch oder Deutsch) sprachen. Die Kombination von automatisierten Beurteilungen mittels NLP-Modellen und menschlichen Bewertungen zeigte, dass Beiträge in der L2 weniger emotional, weniger subjektiv und weniger polarisierend sind als in der L1. Es scheint also tatsächlich ein moderater positiver L2-Effekt auf politische Debatten in der mehrsprachigen Schweiz konstatiert werden zu können.

Berthele, Raphael (2025). Doing politics in the other language. Sentiment and subjectivity in Swiss political debates. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 1–18.
<https://doi.org/10.1080/01434632.2025.2526705>

Berthele, Raphael / Shafer, Naomi (2025). «Yes, I understood that in German: wishy-washy!» Political polarization and the foreign language effect. *International Journal of Bilingualism*.
Online first: <https://doi.org/10.1177/13670069251398718>

4.2 Dialekt und Standardsprache im Kantonsrat Schwyz

Die zweite, interpretativ-explorative Teilstudie befasst sich mit der internen Mehrsprachigkeit der deutschsprachigen Schweiz (Schweizerdeutsch/Dialekt und Standard-/Hochdeutsch). Der Fokus liegt auf dem Parlament von Schwyz (vgl. Dettling 1990, für Zürich vgl. Steiner 2006). Denn Schwyz ist einer von nur vier deutschsprachigen Kantonen, die die Sprachwahl in ihrem Parlamentsgesetz festlegen: «Die Sprache der Debatten ist Deutsch, in der Regel Schweizerdeutsch» heisst es in der Geschäftsordnung (§ 73 Abs. 3 GOKR).

Basierend auf qualitativen Daten (Dokumentenanalyse, nicht-teilnehmende Beobachtungen, Expert:inneninterviews) konnte gezeigt werden, dass die Verwendung der Standardsprache zwar institutionelle Abläufe erleichtern würde, der Schweizer Dialekt jedoch emotional mit dem kulturellen Erbe und der kantonalen Identität verbunden ist – im Gegensatz zu Standarddeutsch, das in doppelter Hinsicht als «fremd» empfunden wird (für sich selbst und als Code von «Auswärtigen»). Dialekt garantiert die politische Teilhabe aller (autochthonen) Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig von ihrem Bildungs- oder beruflichen Hintergrund, und gewährleistet eine gewisse Authentizität der (Miliz-)Politiker:innen.

In einer sich immer schneller verändernden globalisierten Welt hält der Kantonsrat von Schwyz daher an Traditionen fest und stärkt die damit verbundene Stabilität, indem Dialekt gesetzlich als Verhandlungssprache des Kantonsparlaments festgeschrieben wird – ohne die Möglichkeit auszuschliessen, auch in der Standardsprache mitzudebattieren.

Shafer, Naomi (2025): Verhandlungssprache Schweizerdeutsch: Vom Gewohnheitsrecht in die Geschäftsordnung eines Deutschschweizer Kantonsparlaments. IFF Working Paper Online 47.
<https://folia.unifr.ch/unifr/documents/331770>

Shafer, Naomi / Berthele, Raphael (2025). «Verhandlungssprache ist Deutsch, in der Regel Schweizer Mundart»: Einblicke in das Debattieren auf Schweizerdeutsch im Kantonsrat Schwyz. *Linguistik Online*, 138(6), 129–151. <https://doi.org/10.13092/7mk7jv94>

4.3 Die Sprache der Macht – die Macht der Sprache

Die dritte, ebenfalls qualitative Teilstudie des Projekts untersucht die politische Partizipation von Politikerinnen und Politikern ohne Schweizer Staatsangehörigkeit oder von kürzlich eingebürgerten Bürgerinnen und Bürgern. Denn fast ein Viertel der Bevölkerung besitzt keinen Schweizer Pass. Was bedeutet es, wenn einem wesentlichen Teil der Gesellschaft die politische Teilhabe verweigert bleibt?

Eine umfassende Analyse von Rechtsdokumenten zeigt, dass sich die französischsprachigen Kantone hinsichtlich der rechtlichen Bedingungen, unter denen Ausländerinnen und Ausländer sich politisch engagieren dürfen, untereinander stark unterscheiden. Aufbauend auf dieser Analyse wird ein soziologischer Ansatz mit qualitativen Interviews und nicht-teilnehmender Beobachtung von Gemeinderatssitzungen (Kommunalparlamenten) verwendet, um Legitimationsprozesse von (neuen) Politiker:innen, die nicht in der Schweiz geboren sind, zu untersuchen.

Um als legitim zu gelten, müssen diese Personen verschiedene Anerkennungssysteme durchlaufen. Das erste ist natürlich das Gesetz. Drei Systeme tragen alsdann zur Stärkung ihrer Identität als Politikerin oder Politiker bei: politische Erfahrung, Nähe zum lokalen Identitätsideal und soziales Engagement. Diese drei Systeme überschneiden sich und können die Gewählten entsprechend benachteiligen, stärken oder delegitimieren. Die Sprache ist Teil jedes dieser Systeme – es gilt, Fachbegriffe zu kennen, mit lokalen sprachlichen Besonderheiten umzugehen und schliesslich über Kenntnisse der Menschen und Orte zu verfügen. Anhand verschiedener Porträts veranschaulicht die Teilstudie diese Systeme und wie die neu eingebürgerten oder ausländischen Politiker:innen diese Systeme nutzen, um sich ein möglichst umfassendes Repertoire an Anerkennung aufzubauen.

5. Fazit

Ziel des Projekts «Wie spricht die Schweiz?» war es, einen interdisziplinären wissenschaftlichen Beitrag dazu zu leisten, um den Zusammenhang zwischen Recht, Sprache und Politik datenbasiert besser zu verstehen. Anhand dreier Teilstudien wurde das Zusammenspiel von Recht, Politik und Mehrsprachigkeit in der Schweiz auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene beleuchtet.

Das empirisch generierte Wissen kann genutzt werden, im Kontext der disruptiven Tendenzen weltweit, denen die schweizerische Demokratie derzeit ausgesetzt ist, die Zivilgesellschaft, aber auch Stakeholders in Politik, Justiz oder Wirtschaft für die Rolle von Sprache in der Politik zu sensibilisieren. Damit kann das Projekt bestenfalls einen Beitrag zu einer Valorisierung des mehrsprachigen Schweizer Bundesstaates leisten, inklusive seinen kantonalen und regionalen Ausprägungen – ebenso wie zu der Verteidigung des Schweizer Systems durch entsprechend rücksichtsvolles, eigenverantwortliches Handeln, Verhalten und Sprachverwenden etwa vonseiten Politikerinnen und Politikern, aber auch von Mitgliedern der Zivilgesellschaft.

Die verfassungsrechtlich verankerte und in der Praxis unterschiedlich gelebte Mehrsprachigkeit fördert die Konsenskultur und stärkt so die Demokratie, in welcher jede Bürgerin und jeder Bürger individuelle und gesellschaftliche Verantwortung für die Schweizerische Eidgenossenschaft trägt: «Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben von Staat und Gesellschaft bei», heisst es in der BV (Art. 6 BV). Oder wie es der Schweizer Schriftsteller Meinrad Inglin in seinem Roman «Schweizerspiegel» (1981: 723) auf den Punkt bringt:

«Unser Bundesstaat ist ja kein vollendetes, sondern ein wirkliches, lebendes Gebilde, das immer verbesserungsfähig bleibt und [...] auch immer verteidigt werden muss.»

Literaturverzeichnis

- Andina, Michele. "Die Zauberformel der Schweizer direkten Demokratie." Swissinfo, 2. August 2023. <https://www.swissinfo.ch/ger/demokratie/die-zauberformel-der-schweizer-direkten-demokratie/48693224>.
- Assima, Georges. "Patience et longueur de temps dans la mise en œuvre des droits politiques des étrangers en Suisse." Migrations Société, vol. 114, no. 6, 2007, pp. 177–90. <https://doi.org/10.3917/migra.114.0177>.
- Berthele, Raphael. "Judihui oder Schweizuntergang: Mehrsprachigkeit und Vielfalt im sprachpolitischen Diskurs". Embracing differences? A commitment for minorities and managing diversity / Wertschätzung des Andersseins: ein Bekenntnis zu Minoritäten und zum Organisieren von Diversität, edited by Daniel Thürer and Raoul Blindenbacher, Schulthess, 2018, S. 27–38.
- Berthele, Raphael, und Magalie Desgrippes. "À quoi (bon) cantonner les dialectes? L'allemand, ses standards et ses dialectes dans le débat politico-linguistique en Suisse". Revue transatlantique d'études suisses, vol. 6–7, 2017, pp. 23–37.
- Berthele, Raphael. "Sprachbeziehungen und Sprachregelungen in der mehrsprachigen Schweiz." Sprachenräume der Schweiz: Band 1: Sprachen, edited by Elvira Glaser et al., Gunter Narr Verlag, 2024, pp. 409–38. <https://doi.org/10.24053/9783381104024>.
- Biaggini, Giovanni. BV Kommentar: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 2nd ed., Zürich, 2017.
- Bielawski, Pawel. "Zur Mehrsprachigkeit in der Schweiz und im schweizerischen Rechtssystem." Lebende Sprachen: Zeitschrift für interlinguale und interkulturelle Kommunikation, vol. 67, no. 2, 2022, pp. 402–19.
- Bochsler, Daniel, et al. "Consensus Lost? Disenchanted Democracy in Switzerland." Swiss Political Science Review, vol. 21, no. 4, Dec. 2015, pp. 475–90. <https://doi.org/10.1111/spsr.12191>.
- Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire: l'économie des échanges linguistiques. Fayard, 1982.
- Bühlmann, Marc. "Institutionalisierter Zwang zum Dialog: Politikwissenschaftliche Betrachtungen zum Funktionieren der direkten Demokratie in der Schweiz." Politisches Argumentieren in der Schweiz, edited by Juliane Schröter, Buske, 2022, pp. 15–36. <https://doi.org/10.46771/978-3-96769-263-1>.
- Bühlmann, Marc, et al. (eds.). Konkordanz im Parlament: Entscheidungsfindung zwischen Kooperation und Konkurrenz. NZZ Libro, Schwabe, 2019. (= Politik und Gesellschaft in der Schweiz, vol. 10).
- Burkhardt, Armin. "Politolinguistik: Versuch einer Ortsbestimmung." Sprachstrategien und Dialogblockaden, edited by Josef Klein and Hajo Diekmannshenke, De Gruyter, 1996, pp. 75–100. <https://doi.org/10.1515/9783110812534.75>.
- Burkhardt, Armin. Das Parlament und seine Sprache: Studien zu Theorie und Geschichte parlamentarischer Kommunikation. Niemeyer, 2003. (= Germanistische Linguistik, vol. 241).
- Bütikofer, Sarah. Das Schweizer Parlament: eine Institution auf dem Pfad der Moderne. 1st ed., Nomos, 2014. (= Politik und Demokratie in den kleineren Ländern Europas, vol. 9).
- Coray, Renata, et al. Mehrsprachigkeit verwalten? Spannungsfeld Personalrekrutierung beim Bund. Seismo, 2015.
- Detey, Sylvain. Savons-nous vraiment parler? Du contrat linguistique comme contrat social. Armand Colin, 2023.

- Dettling, Toni. "Der Kantonsrat von Schwyz." *Les parlements des cantons suisses/Die Parlamente der schweizerischen Kantone*, edited by Paul Stadlin, Kalt-Zehnder, 1990, pp. 267–76.
- Dieckmann, Walther. *Sprache in der Politik: Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache*. 2nd ed., Winter, 1975. (= Sprachwissenschaftliche Studienbücher, zweite Abteilung).
- Donohue, William, and Mark Hamilton. "A Framework for Understanding Polarizing Language." *The Routledge Handbook of Language and Persuasion*, edited by Jeanne Fahnestock and Randy Allen Harris, Routledge, Taylor & Francis Group, 2022, pp. 207–23. (= Routledge Handbooks in Linguistics). <https://doi.org/10.4324/9780367823658>.
- Eisner, Manuel, and Beat Fux (eds.). *Politische Sprache in der Schweiz: Konflikt und Konsens*. O. Füssli, 1992.
- Emmenegger, Patrick, et al. (eds.). *The Oxford Handbook of Swiss Politics*. Oxford University Press, 2024.
- Freiburghaus, Rahel, and Adrian Vatter. "The Political Side of Consociationalism Reconsidered: Switzerland between a Polarized Parliament and Delicate Government Collegiality." *Swiss Political Science Review*, vol. 25, no. 4, Dec. 2019, pp. 357–80. <https://doi.org/10.1111/spsr.12359>.
- Fröhlich, Manuel (ed.). *Sprache und Politik: Perspektiven und Fallstudien zum konstitutiven Medium des Politischen*. Nomos, 2023. <https://doi.org/10.5771/9783748928027>.
- Girnth, Heiko. *Sprache und Sprachverwendung in der Politik: eine Einführung in die linguistische Analyse öffentlich-politischer Kommunikation*. Niemeyer, 2002. (= Germanistische Arbeitshefte 39).
- Glaser, Andreas. "Amtssprachenregelungen und mehrsprachige Gesetzgebung in Kantonen und Gemeinden." *Mehrsprachige Gesetzgebung/Multilingual Legislation: 20. Jahrestagung des Zentrums für Rechtsetzungslehre/20th Annual Conference of the Centre for Legislative Studies*, edited by Stefan Höfler and Felix Uhlmann, Zürich/St. Gallen, 2022, pp. 27–45. (= ZfR, vol. 15).
- Goffman, Erving. *Forms of Talk*. University of Pennsylvania Press, 1981.
- Goffman, Erving. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday, 1959.
- Guckelberger, Annette. "Das Sprachenrecht in der Schweiz." *Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl)*, 2005, pp. 609–33.
- Heidelberger, Anja, and Marc Bühlmann. "'Politstil der Provokation' als Gefahr für die Konkordanz? Emotionen bei parlamentarischen Debatten." *Konkordanz im Parlament*, edited by Marc Bühlmann et al., NZZ Libro, 2019, pp. 257–82.
- Inglin, Meinrad. *Schweizerspiegel*. Buchclub Ex Libris Zürich, 1981.
- Jarren, Otfried, et al. "Konfliktbearbeitung in der Politik: Eine Sprachanalyse von Parlamentsdebatten in der Schweiz und Deutschland." *Wahl der Wörter – Wahl der Waffen? Sprache und Politik in der Schweiz*, edited by Kersten Sven Roth and Christa Dürscheid, Hempfen, 2010, pp. 33–62. (= Sprache, Politik, Gesellschaft, vol. 4).
- Kämper, Heidrun, and Albrecht Plewnia (eds.). *Politolinguistik – Bestandsaufnahme und Perspektiven*. De Gruyter, 2022. <https://doi.org/10.1515/9783110774306-005>.
- Keysar, Boaz, et al. "The Foreign-Language Effect: Thinking in a Foreign Tongue Reduces Decision Biases." *Psychological Science*, vol. 23, no. 6, June 2012, pp. 661–68. <https://doi.org/10.1177/0956797611432178>.
- Klein, Josef. *Politik und Rhetorik: eine Einführung*. Springer VS, 2019. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25455-1>.

- Kriesi, Hanspeter. *Political Communication in Direct Democratic Campaigns*. Palgrave Macmillan UK, 2011. <https://doi.org/10.1057/9780230343214>.
- Kübler, Daniel, et al. *Les langues du pouvoir: le plurilinguisme dans l'administration fédérale*. Savoir Suisse, 2020. (= Collection Le savoir suisse, vol. 149).
- Lijphart, Arend. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. Yale University Press, 1984. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1ww3w2t>.
- Linder, Wolf, and Sean Müller. *Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies*. 4th ed., Palgrave Macmillan, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-63266-3>.
- Lüthi, Ruth. "Debattieren in der Bundesversammlung im Spannungsfeld zwischen Redefreiheit und effizienter Entscheidungsfindung." *Konkordanz im Parlament: Entscheidungsfindung zwischen Kooperation und Konkurrenz*, edited by Marc Bühlmann et al., NZZ Libro, Schwabe, 2019, pp. 213–32. (= *Politik und Gesellschaft in der Schweiz*, vol. 10).
- Morales Diez de Ulzurrun, Laura, and Marco Giugni (eds.). *Social Capital, Political Participation and Migration in Europe: Making Multicultural Democracy Work?* Palgrave Macmillan, 2011. (= *Migration, Minorities and Citizenship*).
- Müller, Andreas, and Tobias Schlegel. "Teil 1: Wenn Ausländerinnen und Ausländer abstimmen und wählen könn(t)en/Passives Wahlrecht für aktive Ausländer." *Politische Rechte für Ausländerinnen und Ausländer?*, edited by Andreas Glaser, Zürich–Basel–Genf, 2017, pp. 31–55. (= *Schriften zur Demokratieforschung (SDF)*, vol. 13).
- Müller, Sean. "Parliamoci! Föderale Sprachenvielfalt als Zeichen funktionierender Konkordanz?" *Konkordanz im Parlament: Entscheidungsfindung zwischen Kooperation und Konkurrenz*, edited by Marc Bühlmann et al., NZZ Libro, Schwabe, 2019, pp. 71–90. (= *Politik und Gesellschaft in der Schweiz*, vol. 10).
- Müller, Sean, and David Zumbach. *Föderale Vielfalt im Schweizer Parlament*. 21 Dec. 2017, <https://www.defacto.expert/2017/12/21/foederale-vielfalt-im-schweizer-parlament>.
- Nord, Marina, et al. *25 Years of Autocratization – Democracy Trumped? Democracy Report 2025 (No. 5227625)*. V-Dem Institute; University of Gothenburg, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5227625>.
- Purpuri, Silvia, et al. "Does Language Shape the Way We Think? A Review of the Foreign Language Effect across Domains." *International Journal of Bilingualism*, vol. 29, no. 1, Feb. 2025, pp. 269–91. <https://doi.org/10.1177/13670069231225374>.
- Reich, Johannes. "Auslegung mehrsprachigen Rechts unter den Bedingungen der Polyglossie in der Schweiz." *Rechtsvergleichung – Sprache – Rechtsdogmatik: Siebtes Deutsch-Taiwanesisches Kolloquium*, edited by Frank Schorkopf and Christian Starck, Göttingen, 2019.
- Ringe, Nils. *The Language(s) of Politics: Multilingual Policy-Making in the European Union*. University of Michigan Press, 2022.
- Ris, Roland. "Die Funktion von Dialekt und Soziolekt in der politischen Sprache der Schweiz." *Politische Sprache in der Schweiz: Konflikt und Konsens*, edited by Manuel Eisner and Beat Fux, O. Füssli, 1992, pp. 51–64.
- Roose, Jochen, and Elias Steinhilper. "Politische Polarisierung: Zur Systematisierung eines vielschichtigen Konzepts." *Forschungsjournal Soziale Bewegungen*, vol. 35, no. 2, June 2022, pp. 283–97. <https://doi.org/10.1515/fjsb-2022-0020>.
- Roth, Kersten Sven, et al. (eds.) *Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft*. De Gruyter, 2017. <https://doi.org/10.1515/9783110296310>. (= *Handbücher Sprachwissen*, vol. 19).

- Roth, Kersten Sven, and Christa Dürscheid. "Sprache und Politik in der Schweiz: Umriss eines Forschungsfelds." *Wahl der Wörter – Wahl der Waffen? Sprache und Politik in der Schweiz*, edited by Kersten Sven Roth and Christa Dürscheid, Hempfen, 2010, pp. 1–11. *Sprache, Politik, Gesellschaft*, vol. 4.
- Rüegger, Vanessa. "Demokratie – Politische Rechte für Ausländerinnen und Ausländer." *Politische Rechte für Ausländerinnen und Ausländer?*, edited by Andreas Glaser, Schulthess, 2017, pp. 73–106. (= *Schriften zur Demokratieforschung*, vol. 13).
- Schedler, Andreas. "Rethinking Political Polarization." *Political Science Quarterly*, vol. 138, no. 3, Aug. 2023, pp. 335–59. <https://doi.org/10.1093/psquar/qqad038>.
- Schröter, Juliane. "Contradiction by default. On the discourses before popular votes in Switzerland." *Kontradiktorische Diskurse und Macht im Widerspruch*, edited by Ingo H. Warnke, et al., Springer, 2021a, pp. 121–146.
- Schröter, Juliane: *Linguistische Argumentationsanalyse*. Winter, 2021b.
- Schröter, Juliane (ed.). *Politisches Argumentieren in der Schweiz*. Buske, 2022. <https://doi.org/10.46771/978-3-96769-263-1>.
- Schröter, Juliane. "Das Argumentarium: Eine Schweizer Textsorte inner- und ausserhalb der Politik." *Politisches Argumentieren in der Schweiz*, Buske, 2022a, pp. 201–28. <https://doi.org/10.46771/978-3-96769-263-1>.
- Schröter, Juliane. "Argumentation in der direkten Demokratie: Zugänge – Ergebnisse – Perspektiven." *Sprache in Politik und Gesellschaft*, edited by Heidrun Kämper and Albrecht Plewnia, De Gruyter, 2022b, pp. 41–72. <https://doi.org/10.1515/9783110774306-005>.
- Schröter, Juliane. "„Konsens“ und „Kompromiss“ in der Schweiz: Eine politolinguistische Begriffs- und Diskursanalyse." *Zeitschrift für Angewandte Linguistik*, vol. 80, 2024, pp. 103–35.
- Schwab, Philippe. "Le Parlement suisse comme espace plurilingue." 2014. Online: <https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/discours-philippe-schwab-asgp-geneve-2014-10-10-f.pdf>.
- Schweizer, Rainer J., and Marco Borghi. *Mehrsprachige Gesetzgebung in der Schweiz/Législation plurilingue en Suisse/Legislazione plurilingue in Svizzera/La legislaziun plurinigua en Svizra*. Dike, 2011.
- Skenderovic, Damir, and Christina Späti. *Sprache und Identitätspolitik: Schlussbericht: Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in der Schweiz – Nationales Forschungsprogramm NFP 56*. 2009. <https://edudoc.ch/record/36058/files/Langues-PNR-56.pdf>.
- Stadlin, Paul (ed.). *Les parlements des cantons suisses/Die Parlamente der schweizerischen Kantone*. Kalt-Zehnder, 1990.
- Steiner, Marisa. "„ja wäme so lang redt, dänn chamä scho mal gähne.“ Analyse einer Parlamentsdebatte im Zürcher Kantonsrat." *Schweizer Standarddeutsch: Beiträge zur Varietätenlinguistik*, edited by Christa Dürscheid and Martin Businger, Narr, 2006, pp. 281–99.
- Stojanović, Nenad. *Multilingual Democracy: Switzerland and Beyond*. Rowman & Littlefield, 2021.
- Strebel, Michael. *Das schweizerische Parlamentslexikon*. 1st ed., Helbing & Lichtenhahn, 2022.
- Strijbis, Oliver. "Migration Background and Voting Behavior in Switzerland: A Socio-Psychological Explanation." *Swiss Political Science Review*, vol. 20, no. 4, 2014, pp. 612–31. <https://doi.org/10.1111/spsr.12136>.
- "Truth and Power: An Interview with Michel Foucault." *Critique of Anthropology*, vol. 4, no. 13–14, Jan. 1979, pp. 131–37. <https://doi.org/10.1177/0308275X7900401311>.

- Vatter, Adrian. "Swiss Consensus Democracy in Transition: A Re-analysis of Lijphart's Concept of Democracy for Switzerland from 1997 to 2007." *World Political Science*, vol. 4, no. 2, July 2008. <https://doi.org/10.2202/1935-6226.1042>.
- Vatter, Adrian. *Das politische System der Schweiz*. Nomos, 2020. <https://doi.org/10.5771/9783748906810>.
- Vatter, Adrian, and Rahel Freiburghaus. "Wie polarisiert ist die Schweizer Politik tatsächlich?" *Der Bund*, 22 April 2024. <https://www.derbund.ch/parteiensystem-wie-polarisiert-ist-die-schweizer-politik-666453424982>.
- Waldmann, Bernhard, Eva Maria Belser, and Astrid Epiney (eds.). *Basler Kommentar Bundesverfassung [BSK-BV]*. 2nd ed., Basel, 2025.
- Widmer, Jean, et al. *Die Schweizer Sprachenvielfalt im öffentlichen Diskurs: Eine sozialhistorische Analyse der Transformationen der Sprachenordnung von 1848 bis 2000*. P. Lang, 2004.
- Wyss, Dominik, et al. "A Decline in the Quality of Debate? The Evolution of Cognitive Complexity in Swiss Parliamentary Debates on Immigration (1968–2014)." *Swiss Political Science Review*, vol. 21, no. 4, Dec. 2015, pp. 636–53. <https://doi.org/10.1111/spsr.12179>.